

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Алимжанова Матлюба Юнусовна

Преподаватель ФГУ

Салижонова Гулхумор Фазильжановна

Преподаватель Фаргонского академического лицея МВД Республики
Узбекистан

Аннотация:

Статья посвящена современным методам преподавания начального образования

Теоретическая часть сосредоточена на методах обучения их классификация и современные дидактические процедуры, включая практические демонстрации.

Правильный выбор и использование методов и форм обучения очень важны в образовательном процессе велика. В образовательной сфере начального образования просвещения может быть использовано множество методов. В целом, все методы основаны на регулировании учителем процесса обучения ученика, который это означает, что учитель конкретизирует образовательные цели, разрабатывает учебный план, планирует вводный педагогической деятельности учащихся, предоставляет учащимся необходимую информацию и задания, контролирует промежуточные результаты их обучения и планы дальнейшего курса преподавания. Перед каждым занятием по часам воспитатель должен осознавать, какой должна быть цель урока, с чем он хочет познакомить детей и какими путями к цели придут. И это "путешествие" тоже нужно правильно спланировать. При выборе методы учитель уважает особенности развития обучения учащихся. Ученики отличаются друг от друга навыки, предпочтительные методы обучения, скорость и т.д.

Ключевые слова: Начальная образования, методы обучения,

мотивация, информационно-восприимчивый метод, метод интерпретации проблемы,

эвристический метод, метод исследования.

1.1 Метод обучения

Метод обучения - это целенаправленная и обдуманная процедура, с помощью которой учитель регулирует процесс обучения ученики в обучении, метод целенаправленной организации деятельности учителя и ученика к заданной цели обучения, способ организации учебной программы в процессе обучения.

Классические методы обучения (teaching methods) - это система педагогической деятельности учителя и учебная деятельность учащихся, направленная на достижение образовательных целей. Посредством методы обучения коммуникация и взаимодействие между учителем и учениками, которое направлено для достижения образовательных целей. Метод обучения опосредует обучение учеников, является обучение - это набор шагов, ведущих к заданной цели. Различные учебные пособия методы предъявляют разные требования к активности учащихся, к их независимости и творчеству.

Одной из ключевых функций методов обучения является контроль (регулирование) обучения учащихся так, чтобы ее результатом были приобретенные знания и навыки, а также развитые способности учащиеся, в соответствии с целями обучения, принимая во внимание индивидуальные различия между ученики в классе. Учитель поощряет свою преподавательскую деятельность – в соответствии с целями обучения - соответствующая учебная деятельность учащихся. Например, это фокусирует внимание учащихся по ключевой информации, поднимает дискуссию об учебной программе, назначает задания для отдельного работа и т.д., таким образом, побуждает учеников к обучению с помощью этих

процедур. Обучение студентов под руководством

учителя приобретают знания, навыки, привычки, а также отношение и развивают свои 12 способности. Таким образом, методы обучения выполняют в первую очередь информационную функцию (информируют ученика).,

формирующие (для формирования личности ученика) и воспитательные, в то время как они должны быть естественными в его течение и последствия, применимые на практике, в реальной жизни, адекватные учащимся,

адекватные учителя.

1.2 Классификация методов

В образовательном процессе мы сталкиваемся с большим количеством методов

и формы преподавания. В специализированной литературе мы также находим множество различных классификаций методы обучения. Разнообразие методов всегда определяется характером предпочтительный случай.

Исходя из характера познавательной деятельности ученика при овладении содержанием образования мы можем использовать классификацию I. J. Лернер (1986).

Отличить:

1. информационно-восприимчивый метод,
2. репродуктивный способ,
3. метод интерпретации проблемы,
4. эвристический метод,
5. метод исследования.

Если мы хотим классифицировать методы обучения на основе отдельных этапов обучения, мы можем использовать подразделение L.

Моисей (1988):

1. мотивационные методы или способы направления интереса (мотивационное интервью, мотивационное повествование, практические примеры, иллюстрации, поощрение учеников или похвала),

2. методы воздействия или методы презентации, посредничество в учебной программе (монологический методы, демонстрационные методы, метод наблюдения в лаборатории или в полевых условиях, методы манипуляции, лабораторная работа, дидактическая игра, метод постановки, драматизация, метод иллюстрации, рисование, проблемные методы, автономные методы работа, методы непроизвольного обучения),

3. методы фиксации или методы повторения и практики учебной программы (устное повторение, письменное повторение, повторное собеседование, катехизический метод, повторное чтение, обсуждение для углубления учебной программы, семинарские упражнения, домашние задания, методы обучения грамотность),

4. методы диагностики и классификации или методы контроля и оценки (письменные экзамены, устные экзамены, дидактические тесты, методы диагностики, тесты, диагностические методы научно-исследовательского характера, такие как интервью, анамнез, анкета).

1.3 Современная дидактика

Методы обучения претерпели длительное историческое развитие, связанное со многими изменениями в концепции преподавания, школе, концепциях преподавания. Разнообразные методы обучения – это необходимы для всестороннего развития учащихся, являются важным элементом мотивации, улучшают взаимоотношения учащихся для самого предмета и для большего числа из них они могут быть гарантией успеха .

Современные методы служат упорядочению работы учителя и повышению активности учащихся. Кроме того, по предмету санитарного

просвещения у учителя есть подходящее пространство для их использования благодаря

конкретная учебная программа и результаты (Матуш, Беднаржова, 2010).

Методы обучения выбираются в зависимости от цели. Широкий набор методов

это позволяет гибко реагировать на различные проблемы, с которыми сталкивается учитель во время урока. Кроме того, это усиливает внимание и интерес учащихся. Серьезной и к сожалению, частой ошибкой является,

когда учитель принимает один или два метода, а затем придерживается их.

Неотъемлемой частью современной дидактики является повышение квалификации учителей. Однако обучение они в основном не ориентированы практически, а дидактические навыки даже отдаленно не связаны.

Цель образования состоит в том, чтобы вооружить всех учащихся набором ключевых компетенций на достижимом для них уровне, чтобы подготовить их к дальнейшему образованию и трудоустройству в компании

Ключевые компетенции представляют собой совокупность знаний, навыков, умений, установки и ценности, важные для личностного развития и применения каждого члена общества. Их выбор и концепция основаны на ценностях, общепринятых в обществе и в целом общие идеи о том, какие компетенции человека способствуют его/ее образованию, к счастливой и успешной жизни и к укреплению функций гражданского общества.

Ключевые компетенции не стоят бок о бок изолированно, они по-разному переплетаются, они многофункциональны, имеют форму суперобъекта и всегда могут быть получены только в результате общий процесс образования. Поэтому на их формирование и развитие необходимо

направлять и вносить свой вклад во все образовательные материалы, а также в мероприятия, которые проводятся в школе. На сцене базовое образование считается ключевым: способность учиться; компетентность решать проблемы; коммуникативная компетентность; социальная и кадровая компетентность; гражданская компетентность; трудовая компетентность.

2 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ-ОБРАЗЦЫ

2.1 Вербальный метод-повествование - активное вовлечение учащихся

Учитель вводит ключевые слова, ученики создают из них историю (поездка-шторм – убежище – спасение от наводнения). Учитель рассказывает часть истории, а ученики заканчивают рассказ – тематически подойдут истории из жизни или текущие события (Маньяк, Швец, 2003).

2.2 интерпретация

Преимущества: этот метод представляет собой удобный способ объяснения, в отличие от книги интерпретация может проводиться на уровне, соответствующем знаниям класса, и ее содержание может контролироваться

ее потребности, может возбуждать, не требует большой подготовки или вспомогательных средств, идет в основном об опыте преподавателя, быстром методе ознакомления с содержанием, более личном методе коммуникация.

Недостатки: учитель прогрессирует со всеми учениками в одинаковом темпе, начинающие учителя имеют тенденция слишком быстро разгружать вещество, отсутствует обратная связь, это может быть скучно.

2.3 Обсуждение (интервью)

В целом, этот метод считается выгодным в таких ситуациях:

1. Если преподавателю необходимо ознакомиться с мнениями и опытом

учащихся – пример: тема - отношения между людьми и формы сосуществования.

2. Если тема касается ценностей, установок и чувств, а не исключительно фактических знание – пример темы - саморегуляция и самоорганизация действий и поведения, самопознание, самооценка.

3. Когда студентам необходимо научиться формировать свое собственное мнение и оценивать мнения других - пример темы – манипулятивная реклама

и информация, влияние сект, влияние рекламы. При обсуждении учитывайте, как распределяются ученики. Им нужно хорошо видеть друг друга.

в лицо. Желательно сидеть в кругу или в соответствии с планами на картинке.

2.4 Обучение на основе текста и поиска информации

Чтение должно быть активным процессом, в ходе которого учащиеся внимательно изучают текст.

Примечания к чтению: учащиеся делают краткую выдержку, резюме, список основных идей.

Поиск информации в тексте: учащиеся должны использовать вопросы, чтобы определить, что является правдой, а что ложью.

Понимание прочитанного: базовый навык чтения, при котором учащиеся осваивают, текст работает должным образом. Речь идет о выборе основных идей, принятии вашего собственного мнения и оценки .

Всеобъемлющие предложения: это упражнение развивает способность к систематическому и логическому упорядочению информации. Для того чтобы учащиеся могли составить текст, они должны проанализировать информацию,

сравнивайте, ищите связи. Этот метод облегчает запоминание

информации, из которой состоит текст. Процедура заключается в следующем: учитель раздает отдельным лицам или парам конверты, в которых есть предложения вырезают текст. Студентов просят прочитать вырезки и собрать их таким образом, чтобы

их последовательность имела смысл. Затем они познакомятся с оригинальным неразрезанным текстом. За этим следует сравнение вырезок в соответствии с оригиналом, сначала наизусть, на последнем этапе затем основано на оригинале.

2.5 Изучение головоломок

Это метод совместного обучения, при котором учащийся должен понимать текст, запомнить его, а затем представить другим членам так называемой домашней группы. Зависит на сколько частей тему можно удобно разложить (чаще всего на три или четыре). Каждый из учеников – эксперт - изучит одну часть экспертного текста. Каждый студент индивидуален, но примерно такой же длины текст. Вместе тексты образуют единую тему. Со временем студенты

она организована в так называемые экспертные группы. Здесь каждый обсуждает то, что он изучил. После того, уже без текстовой поддержки эксперт возвращается в свою домашнюю группу и обучает своих одноклассников.

В конце все ученики заполняют подготовленные учителем протоколы пропущенными ключевыми фактами

2.6 Снежный ком

Групповой метод, который начинается с индивидуального. Группы постепенно увеличиваются, "они собирают вещи".

Преподавание: воспитание здорового образа жизни

Курс: ученики будут изучать тему дома в соответствии с заранее

заданным материалом. Учение во время урока учитель раздаст каждому ученику рабочий лист с десятью мнениями о важности здоровья. Учащиеся должны отдельно ранжировать их от наиболее важных к наименее важным.

До

истечение заданного лимита, например 3 минуты, учащиеся формируют пары. Сравнивают, спорят, пререкаются и создают новый общий список (искусство компромисса). Затем пара объединится в четверку. И снова они работают над одной и той же задачей с одним и тем же результатом, на что они соглашаются. Кроме того, учитель может пригласить учеников присоединиться после восьми. Здесь это зависит от количества учеников в классе или в течение часа. Учитель предлагает группам выбрать докладчика который представляет и обосновывает результаты своей группы

2.7 Пятилистный клевер

Учащийся должен задействовать свои логические, лингвистические и творческие способности, которые включают например, анализ, сравнение и обобщение. И учитель, и ученик осознают, что происходит. они знают о теме или, наоборот, в конце урока размышляют над тем, о чем они говорят.

2,8 Раунда

Этот метод фокусируется на повторном просмотре данных, фактов, мнений, установок, связанных с данной теме.

Учебная программа: питание - принципы правильного питания

Курс: учитель пишет тему на доске. Организуйте студентов в группы для создания кружков, чтобы они не мешали друг другу в пространстве. Каждая группа выбирает автора для краткое записи заявлений членов круга. Учащиеся приводят примеры, отвечают постепенно. Они могут передавать объект друг другу – так определяется, кто именно он может говорить. В конце автор обобщает полученные ответы и представляет их учителю.

2.9 Ментальная пространства

На самом деле это своего рода пространственно и графически организованный мозговой штурм, пример на нем показан рисунок 3. Побуждает учащихся активно мыслить, развивать навыки анализа, сортировка и синтез и предоставляет наглядные средства коммуникации и оценки

REFERENCES

1. Dilshodbek o'g'li, R. S., & Boxodirjon o'g'li, V. A. (2022). XORIJ PSIXOLOGLARINING ISHLARIDA SHAXSNING TADQIQ ETILISHI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 39-47.

2. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. *IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 176-182.

3. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.

4. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILIIY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.

5. Ботирова, Н. (2020). Обучающие возможности тестовых технологий. *Профессиональное образование и общество*, (3), 68-71.

6. Ботирова, Н. Д. (2019). Развитию продуктивного мышления младших школьников. *Гуманитарный трактат*, (61), 4-6.

7. Ботирова, Н. Д. Развитию продуктивного мышления младших школьников development of productive thinking of younger schoolboys. Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по гуманитарным наукам. Подробнее на, 4.

8. Ботирова, Н. Д., & Алимджонова, М. Ю. (2022). БЎЛАЖАК БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ЭВРИСТИК ФАОЛИЯТИНИ

РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ ОМИЛЛАРИ. Scientific progress, 3(4), 519-524.

9. Botirova Nasiba Djurabayevna INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING MATHEMATICS . Eastern European Scientific Journal Germany. 128 – 132 p. <http://www.auris-verlag.de>

10. Alimjanova, M. (2020). PEDAGOGICAL SYSTEM OF FORMATION OF RESPONSIBILITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS OF NATIONAL VALUES. Theoretical & Applied Science, (4), 914-917.

11. Alimjonova, M. Y. (2021). The role of the national values in the history of pedagogical education. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 1040-1044.

12. Alimjanova, M. (2021). ABOUT GENDER STEREOTYPES. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2(06), 72-76.

13. Janabergenova, A. J. (2018). Organization and Forms of Students' Independent Work on Higher Mathematics at Pedagogical University. Eastern European Scientific Journal, (2).

14. Janabergenova, A. J. (2021). Setting Goals on Smart Techniques and Affecting Student Motivation. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 9333-9336.

15. Askarova, D. (2022). FORMATION OF CREATIVITY AND BOOKREADERS QUALITIES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION. Science and innovation, 1(B8), 1039-1044.

16. Askarova, D. I. (2022). The Role Of Folk Pedagogy In The Development Of Creativity Of Students Of Higher Educational Institutions. Oriental Journal of Social Sciences, 2(02), 89-96.

17. Dilafruz, A. (2022). Maktabgacha Yoshdagi Bolalarda Va Oilada Gender Xususiyatlarni Shakllantirish Omillari. Innovation In The Modern Education System, 2(18), 183-189.

18. Askarova, D. I. (2022). USE OF INTERACTIVE METHODS IN

DEVELOPING CREATIVITY OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(10), 92-97.

19. Askarova, D. I., & Jabborova, M. K. (2022). The Introduction Of Gender Issues In Preschool Education On The Example Of Folk Pedagogy. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(05), 81-87.

20. Jabborova, M. (2021). THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Экономика и социум*, (6-1), 129-132.

21. Jabborova, M. (2022). BO'LAJAK PEDAGOGLARNI TAYYORLASH TIZIMIDA MALAKAVIY AMALIYOTNING ROLI. *Scientific progress*, 3(4), 167-173.

22. Kodiraliyevna, J. M. (2022). TARBIYACHI KASBINING MA'NAVIY AXLOQIY NEGIZLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 2), 64-70.

23. Zhabborova, M. R. K. (2021). Мактабгача таълим соҳаси талабаларида бошқарувчанлик қобилиятларини ривожлантириш. *Молодой ученый*, (17), 394-395.

24. Dilafruz, Y., Marifatxon, J., Rasuljonovna, E. Z., & Muqaddasxon, M. (2022). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМГА YANGICHA YONDASHUV. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 3), 121-125.

25. E. Najmiddinov, A. Rasujonov, & J. Rahimov (2022). FARG'ONA VODIYSI SUV HAVZALARIDAGI BALIQLAR GELMINTLARI. *Science and innovation*, 1 (D8), 145-151. doi: 10.5281/zenodo.7335759

26. Najmiddinov, Eldor , Rasuljonov, Adhamjon, & Rahimov, Javohir (2022). FISH HELMINTHS IN FISH RESERVOIRS OF FERGANA VALLEY. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (10), 1049-1054.

27. E. Najmiddinov (2022). ЎЗБЕКИСТОНДА “ИХТИОЛОГИЯ ВА ГИДРОБИОЛОГИЯ” СОҲАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. *Science and innovation*, 1 (D8), 152-160. doi: 10.5281/zenodo.7335800

28. E. Najmiddinov (2022). TABIATNING MAKTABGACHA TA'LIM YOSHDAGI BOLALARNI BARKAMOL AVLOD BO'LIB SHAKLLANISHIDAGI ANAMIYATI. *Science and innovation*, 1 (B8), 149-154. doi: 10.5281/zenodo.7336353

29. Юлдашев, Э., & Нажмиддинов, Э. (2013). БРАКОНИДЫ (Hymenoptera, Braconidae) РОДА ROGAS NEES ФАУНЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ. In *Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов* (pp. 134-136).

30. Нажмиддинов, Э. Х., Кучбоев, А. Э., Мухаммадиев, М. А., & Соатов, Б. Б. (2021). Эколого-морфологические характеристики нематод рода *Rhabdochona*-паразитов обыкновенной маринки. *Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями*, (22), 387-393.

31. Kuchboev, A. E., Najmidinov, E. K., Mukhamediev, M. A., Karimova, R. R., & Yildiz, K. (2021). Morphological and ecological features of some nematodes of the genus *Rhabdochona* in marinka obtained from Fergana Valley, Uzbekistan. *Journal of Parasitic Diseases*, 45(4), 1084-1089.

32. Uljaevna, U. F., & Shavkatovna, S. R. (2021). Development and education of preschool children. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(2), 326-329.

33. Shavkatovna, S. R. N. (2021). METHODOICAL SUPPORT OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Conferencea*, 74-76.

34. Shavkatovna, S. R. (2021). DEVELOPING CRITICAL THINKING IN

PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Conferencea*, 97-102.

35. Oljayevna, O., & Shavkatovna, S. (2020). The Development of Logical Thinking of Primary School Students in Mathematics. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(2), 235-239.

36. Shavkatovna, S. R. (2021). Methodological Support for The Development of Primary School Students' Creative Activities. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 2, 121-123.

37. Shavkatovna, S. R. (2021). Improvement of methodological pedagogical skills of developing creative activity of primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 289-292.

38. Ra'noxon, S. (2022). BOSHLANG'ICH MAKTAB O'QUVCHILARIDA MATEMATIKAGA MUNOSABAT. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 203-207.

39. Шарофутдинова, Р., & Абдуллаева, С. (2022). ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МЕНТАЛ АРИФМЕТИКА. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 235-239.

40. Asqarov Anvarjon Rahimjon o'g'li. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING AQLIY TARAQQIYOTINING RIVOJLANISHIDA O'YIN RIVOJLANTIRUVCHI FAOLIYAT SIFATIDA. *Uzbek Scholar Journal*, 5, 207–209.

41. Askarov, A. (2022). CREATIVE THINKING IN PRESCHOOL

SOCIAL PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT. *Science and innovation*, 1(B8), 87-91.

42. To‘lqinova, Y. D. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MATEMATIK TASAVVURLARINI SHAKLLANTIRISH METODLARI. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 25-31.

43. Yuldasheva Dilshoda To‘lqinova (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA BADIY TASVIRLAR ORQALI IZCHIL NUTQNI RIVOJLANTIRISH. *Science and innovation*, 1 (1), 741-750. doi: 10.5281/zenodo.653521

44. Yuldasheva, D. (2021). AGE AND THE SECOND LANGUAGE ACQUISITION. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(04), 124-130.

45. Tulkinova, Y. D. (2021). On the Principle of Simple to Complex in the Development of Speech in Young Children. *International Journal of Culture and Modernity*, 10, 32-35.

46. Ummatqulov, T. (2022). INSON SOG'LOM BO'LISHIDA VALEOLOGIYA FANINING AHAMIYATI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 80-88.

47. SultonaliMannopov, A., AbdusalomSoliev, U., & TokhirShokirov, R. (2021). Development of Uzbek National Singing Art during Independence. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 6845-6853.

48. Шокиров, Т. Н. (2022). МИЛЛИЙ МУСИҚА МАДАНИЯТИ ВА УНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ (фольклор, дostonчилик,

мақом мисолида). *Science and innovation*, 1(С3), 31-38.

49. Shakirov, T. N. (2022). SUCCESSION IS THE MAIN PRINCIPLE OF DEVELOPMENT OF NATIONAL MUSIC CULTURE. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(06), 1-10.

50. Шокиров, Т. Н. (2022). АБУ НАСР ФОРБИЙНИНГ МУСИҚА ИЛМИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 353-359.

51. Nurmatovich, S. T. (2021). Theoretical of national music culture fundamentals.

52. Qizi, G. S., & Umarova, N. R. (2021). The use of anthroponyms and pseudonyms in alisher Navoi's gazelles. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 349-353.

53. Tillaboyeva, G., & Umarova, N. R. (2021). ALISHER NAVOIY ASARLARIDA BADIY TAXALLUSLARNING QO‘LLANILISHI. *Студенческий вестник*, (13-5), 70-72.

54. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). ALISHER NAVOIY SHE‘RIYATIDA “SHAXS” TUSHUNCHASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 182-196.

55. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI. *Scientific progress*, 3(4), 506-514.

56. Mohinur, D., & Rahimjon, U. (2022). A Study Of Memory Processes And Their Development In Preschool. *Uzbek Scholar Journal*, 5, 62-65.

57. Rahim, U. (2021, May). SOCIAL FACTORS OF THE INTERDEPENDENCE OF MENTAL AND PHYSICAL ACTIVITY. In *Archive of Conferences* (Vol. 25, No. 1, pp. 6-7).

58. Usmonov, R. (2022). O‘SMIRLAR XULQIDA NAMOIYSHKORLIK G‘AYRATLILIK XUSUSIYATLARI TADQIQ ETISH

METODOLOGIYASI. *Science and innovation*, 1(B8), 127-135.

59. Usmonov, R. (2022). O'SMIRLIK DAVRI SHAXSIGA XOS ILMIY-NAZARIY YONDOSHUVLAR. *Science and innovation*, 1(B8), 120-126.

60. Raxmonovich, U. R. (2022). O'SMIRLIK DAVRIDA NAMOIYSHKORLIK, G'AYRATLILIK TAJOVUZKORLIK XUSUSIYATLARINING NAMOYON BO'LISHI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 87-97.

61. Raxmonovich, U. R. (2022). O'SMIRLIK DAVRIDA NAMOIYSHKORLIK, G'AYRATLILIK TAJOVUZKORLIK XUSUSIYATLARINING NAMOYON BO'LISHI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 87-97.

62. Rakhmonovich, U. R. (2022). CHARACTERISTICS OF DEMONSTRATIVENESS, ENTHUSIASM AND AGGRESSIVENESS IN ADOLESCENCE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 820-824.

63. Qurbonova, S. (2022). KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA AQLIY INTELLEKTNING RIVOJLANISHI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 73-79.

64. Курбонова, С. (2022). ПСИХОЛОГИЯНИ ЎҚИТИШГА ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ТАТБИҚ ЭТИШ. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(17), 191-194.

65. Qurbonova, S. (2022, June). ON THE ANALYSIS OF LEXICAL UNITS IN PSYCHOLINGUISTICS. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 512-513).

66. Miralimjanovna, Q. S. (2022). O ‘SMIRLIK DAVRIDA TURLI XIL QATLAMGA EGA BOLGANLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 39-44.

67. Miralimjanovna, Q. S. (2022). CHET EL OLIMLARI TOMONIDAN GURUHDAGI O ‘SMIRLAR VA AUTSAYDERLAR MUAMMOSINI O ‘RGANILISHNING OZIGA XOSLIGI. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 33-38.

68. Noxida, D., & Saida, Q. (2022). TALABA QIZLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING ETNOPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(11), 309-314.

69. Dilshodbek O'g'li, R. S. (2022). The Role Of Physical Culture In Providing The Psychological Health Of The Athlete. *Innovative Developments And Research In Education, Canada*.

70. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). TALABALARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH–IJTIMOIY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 66-70.

71. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE SPORTSMAN PERSONALITY DURING COMPETITIONS. *IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 215-221.

72. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). Motiv Va Motivatsiya Muammosining Jahon Va Mahalliy Psixologlar Tomonidan Tadqiq Etilganligi. *American Journal*

Vol..2,

ISSN:2349- 0012

of Social and Humanitarian Research, 3(11), 256-259.